

Transformasi Sosial Melalui Program Keluarga Harapan: Analisis Dakwah Transformatif di Desa Barugaya, Takalar

Oleh: **Junaedi**

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Email: dedhyjunaedhy96@gmail.com

Tanggal pengajuan: April 2025

Tanggal diterima: Mei 2025

Diterbitkan di: Mei 2025

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis strategi Dinas Sosial dalam penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, dengan fokus pada pendekatan dakwah transformatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pendamping PKH, Koordinator PKH, penerima bantuan, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH di Desa Barugaya memberikan bantuan tunai untuk komponen pendidikan dan kesehatan. Penerapan program ini mencakup proses verifikasi data, sosialisasi, pertemuan kelompok, serta penyaluran bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai langkah untuk keluar dari kemiskinan. Pendampingan dalam program ini menunjukkan bahwa pendamping PKH harus memiliki keterampilan lebih dalam melakukan pendampingan sosial untuk memperkuat kapasitas penerima manfaat agar dapat memperoleh dampak yang lebih maksimal. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dakwah transformatif dalam PKH tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan materi, tetapi juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan yang aktif. Pendekatan dakwah transformatif memperkuat basis sosial masyarakat dan mempercepat tercapainya perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program PKH dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, serta memutus rantai kemiskinan.

Kata kunci: Dakwah Transformatif, Program Keluarga Harapan, Transformasi Sosial

PENDAHULUAN

Di dalam konstelasi kehidupan di dunia ini manusia tentunya tidak bisa terlepas dari apa yang dinamakan dengan agama. Hal tersebut dikarenakan agama *inheren* dalam kehidupan sosial manusia dengan segala dinamika yang ada. Hal tersebut mengandung arti bahwa manusia dalam aktivitasnya tidak bisa terlepas dari nilai-nilai agama yang ada di dalamnya. Dalam hal ini Islam adalah agama bagi umat manusia yang di dalamnya memuat pesan yang bersifat universal dan abadi dikarenakan ajarannya akan selalu mengikat selama dalam masa *taklif* (mukallaf). Konsekuensi tersebut tertuang dalam suguhan konsepsi hukum Islam yang menjamin perbaikan dan peningkatan kehidupan umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Islam adalah pandangan hidup yang lengkap (*kaffah*), membimbing sesuai petunjuk-petunjuk Allah swt, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul-Nya Muhammad saw (Begum A'isyah Bawany, 1994).

Islam sejak awal sesungguhnya menjadi bagian dari upaya perubahan sosial, ketika terjadi praktik penindasan, kesewenangan-wenangan, kezaliman, dan segala perilaku sosial yang tidak adil. Secara konseptual, ajaran Islam justru ingin menghilangkan praktik penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Namun, ajaran Islam sekarang ini kehilangan makna substansialnya dalam menjawab problem-problem kemanusiaan. Yakni, ketika agama tidak lagi berfungsi sebagai pedoman hidup yang mampu melahirkan sikap kritis dan objektif di dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Atau dengan kata lain, keberagaman masyarakat pada umumnya belum bersifat transformatif; agama hanya dinilai sebagai suatu yang transendental atau diluar realitas sosial. Dari gambaran tersebut jangan heran bila acap kali kita temui sketsa atau potret agama yang kontradiktif, timpang, paradoks antara tingkat kesalehan individu dengan kesalehan sosial (Isa Saleh, 2018). Selanjutnya dalam pandangan kutowijoyo agar misi Islam dalam bahasa dakwah mampu memberikan perubahan sosial secara signifikan maka misi agama Islam harus

dipahami adalah mencoba mentransformasikan dinamika-dinamika yang dimiliki, dan hal ini terus-menerus mendesak akan adanya transformasi sosial (Mahmudin, 2013).

Berpijak pada realitas di atas, maka koherensi dakwah membutuhkan pemikiran yang holistik tentang pola dan konsep dalam menghadapi globalitas karakter masyarakat. Dakwah tidak hanya sebatas mengacu pada teologi *amar ma'ruf* dan teologi *nahi mungkar* akan tetapi lebih mengarah pada teologi transformatif yang lebih menaruh perhatiannya terhadap persoalan keadilan sosial dan ketimpangan sosial saat ini. Bagi kalangan teologi transformatif, semua persoalan kehidupan manusia sekarang dianggap berpangkal pada persoalan ketimpangan sosial ekonomi, karena adanya struktur sosial yang tidak adil (Muslim Abdurrahman, 1997b). Oleh karena itu dakwah mutlak harus direalisasikan di dalam setiap sendi-sendi kehidupan.

Dakwah transformatif adalah dakwah dalam rangka melakukan perubahan (Abdul Chalik Muttaqin Habibullah, 2018). Dakwah transformatif merupakan model dakwah yang tidak hanya mengandalkan cara verbal untuk menyampaikan materi-materi agama kepada masyarakat, yang memposisikan pendakwah sebagai penyampai pesan-pesan keagamaan, melainkan mampu menginternalisasi pesan-pesan tersebut ke dalam kehidupan yang nyata dengan cara melakukan pendampingan kepada masyarakat secara langsung. Artinya pendakwah maupun audien di sini sama-sama mempunyai kapasitas sebagai subjek. Mereka berdialog secara aktif sehingga tercipta sebuah penyelesaian atas permasalahan yang ada. Proses dakwah yang dimaksud di sini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat aspek religiusitas masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat basis sosial guna mewujudkan transformasi sosial. Dengan dakwah transformatif, pendakwah diandaikan mempunyai fungsi ganda, yaitu melakukan proses penyebaran materi keagamaan dan melakukan pendampingan kepada masyarakat, misalnya, mengenai isu-isu pendidikan dan kesehatan serta isu-isu lain yang berkembang dengan demikian dakwah tidak hanya untuk memperkokoh aspek religiusitas umat, melainkan pula memperkokoh basis sosial untuk mewujudkan transformasi sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dakwah transformatif diharapkan mampu membawa suatu perubahan secara signifikan ditengah-tengah masyarakat. Sejalan dengan firman Allah swt di dalam QS. Al-Ra'd/13:11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”(Departemen Agama RI, 2013)

Berdasarkan dari ayat tersebut sehingga perlu adanya dakwah transformatif untuk melakukan perubahan ditengah-tengah masyarakat baik secara ekonomi, kesehatan maupun kesejahteraan sosial.

Tentu, berikut adalah narasi yang sudah disempurnakan dengan penambahan referensi yang lebih kuat dan relevansi dakwah transformatif dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH).

Konsep dakwah transformatif merupakan salah satu pendekatan dalam dakwah yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek religiusitas, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kuntowijoyo dalam karyanya “Islam dan Transformasi Sosial” menekankan bahwa dakwah harus berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan memperjuangkan keadilan sosial. Dakwah transformatif bukanlah dakwah yang semata-mata bersifat verbal, melainkan mencakup usaha untuk mentransformasikan kondisi sosial melalui penguatan kapasitas individu dan masyarakat agar mereka dapat meraih kesejahteraan yang lebih baik (Kuntowijoyo, 2002).

Pendekatan dakwah yang bersifat transformatif ini sejalan dengan pandangan M. Quraish Shihab dalam bukunya “Islam Inklusif”, yang menegaskan bahwa dakwah harus mengarah pada pemberdayaan umat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Shihab menekankan bahwa dakwah yang inklusif harus menjangkau semua lapisan masyarakat dan memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, dakwah tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan pesan agama, tetapi juga untuk memperbaiki kehidupan sosial dan mempercepat perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Shihab, 2007).

Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), dakwah transformatif dapat diterapkan dengan memberikan lebih dari sekadar bantuan materi. PKH sebagai program bantuan sosial, jika diterapkan dengan pendekatan dakwah transformatif, berpotensi untuk tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan sosial dan ekonomi mereka. Program ini memberikan bantuan untuk pendidikan dan kesehatan, yang merupakan dua aspek penting dalam membentuk masyarakat yang mandiri. Oleh karena itu, pendampingan dalam PKH harus mencakup pendidikan sosial yang mampu mengubah pola pikir masyarakat agar mereka menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai modal untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

Lebih jauh lagi, konsep dakwah transformatif ini selaras dengan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dan Max Weber, yang menyatakan bahwa perubahan sosial yang efektif harus dimulai dengan perubahan pada tingkat individu dan kolektif. Durkheim, dalam *"The Elementary Forms of the Religious Life"*, mengungkapkan bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai kolektif yang mendorong perubahan sosial. Begitu juga Max Weber dalam *"From Max Weber: Essays in Sociology"*, yang menekankan pentingnya struktur sosial dan institusi dalam memfasilitasi perubahan. Dalam konteks PKH, dakwah transformatif berfungsi sebagai alat untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya akan mempercepat tercapainya perubahan sosial yang diinginkan (Durkheim, 1912; Weber, 1946).

Secara keseluruhan, dakwah transformatif dalam konteks PKH tidak hanya memberikan bantuan secara materil, tetapi juga membimbing penerima bantuan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan mereka. Pendekatan ini mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya pemberdayaan individu dan komunitas untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Melalui dakwah transformatif, program seperti PKH dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya, yaitu memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Di dalam usaha penanggulangan kemiskinan untuk mentransformasikan kondisi sosial maka, pemerintah menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial yang di tindak lanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Dengan lahirnya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam pengentasan masalah kemiskinan maka di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar memanfaatkan program tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di desa tersebut.

Dari hasil pengamatan/observasi peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1231 orang yang terbagi dalam 8 dusun. Jumlah laki-laki sebanyak 1878 dan perempuan sebanyak 1947 dengan total keseluruhan penduduk sebanyak 3825. Masyarakat Desa Barugaya dari segi pendidikan masih terbilang sangat rendah bahkan sebagian besar masyarakatnya tidak menyelesaikan Sekolah Dasar (SD), dan sebagian yang lainnya tidak mengenyam dunia pendidikan. Kenapa hal demikian terjadi karena kondisi ekonomi yang memaksa mereka untuk segera mencari pekerjaan, menyebabkan pendidikan masyarakat di Desa Barugaya terputus.¹ Diharapkan dengan hadirnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini mampu membawa dampak perubahan sosial di Desa Barugaya baik secara pemahaman mengenai pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka, yang dapat berakibat pada perubahan struktur sosial kearah yang lebih baik. Karena peneliti menyadari bahwa pendidikan sangatlah penting untuk generasi penerus dan peneliti juga meyakini bahwa pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan, olehnya itu dengan kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) ini bisa menjadi sebab masyarakat di Desa Barugaya mengalami perkembangan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Adapun penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berbasis kepala keluarga yang terdaftar didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berjumlah 216 kepala keluarga yang dikalsifikasikan dalam tiga komponen yaitu: komponen pendidikan diantaranya anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), komponen kesehatan diantaranya ibu hamil, anak usia dini (balita), komponen kesejahteraan sosial diantaranya lanjut usia 60 tahun keatas (lansia) dan disabilitas berat.²

Sebagai informasi awal yang peneliti dapatkan di desa tersebut bahwa Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tidak terlalu terkontrol karena bebas untuk mengambil dan membelanjakan bantuannya sehingga agak sulit dikendalikan terkait pembiayaan dari uang bantuan persetiap komponen yang ditetapkan.³ Dengan berbagai aktivitas masyarakat yang ada di Desa Barugaya yaitu bertani, berkebun dan beternak. Peneliti juga mendapat informasi banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan itu saat diadakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) sebagai upaya untuk pemberian pemahaman penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut banyak yang tidak hadir, dikarenakan mereka kebanyakan bermalam di kebunnya yang ada diatas gunung nanti bantuannya cair baru kembali kedesa untuk melakukan transaksi. Informasi peneliti juga dapatkan di anggota penerima PKH bahwa Pendamping yang bertugas di Desa Barugaya itu tidak rutin melakukan pertemuan sosialisasi dengan anggota penerima PKH kadang hanya datang pada saat pencairan bantuan yang seharusnya rutin dalam setiap bulan diadakan pertemuan kelompok sedangkan pencairan bantuan dilaksanakan tiga bulan sekali.⁴ Sehingga materi-materi mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak, kesehatan untuk masyarakat terkhusus ibu hamil dan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas itu tidak tersosialisasikan dengan baik yang mengakibatkan proses

¹H. Jamaluddin Daeng Rombo, Kepala Desa Barugaya, *Wawancara*, di Kantor Desa Barugaya, 19 Februari tahun 2024.

²Dewi (29 Tahun) Operator DTKS Desa Barugaya, *Wawancara*, di Kantor Desa Barugaya, 19 Februari 2024.

³Muhammad Sahir (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, *Wawancara*, di Dinas Sosial Kabupaten Takalar, 20 Februari 2024.

⁴Hasnawati (40 Tahun), Penerima Bantuan PKH Desa Barugaya, *Wawancara*, di Ballaboronga, 22 Februari 2024.

pendampingan program tidak berjalan dengan efisien dan efektif. Dari problem tersebut peneliti melihat bahwa masyarakat penerima bantuan PKH ada yang sudah bertahun-tahun menerima bantuan tetapi tidak mengalami suatu perubahan baik sosial maupun ekonomi karena tidak memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bahkan ada yang dikeluarkan dari daftar penerima bantuan tetapi secara realitas kehidupan sumber daya manusianya belum mengalami peningkatan atau belum bisa mandiri secara sosial ekonomi.

Dengan adanya beberapa persoalan diatas maka disinilah peran penting Dinas Sosial dalam mengatur strategi agar pendamping bisa lebih aktif dalam melakukan suatu pendampingan terhadap masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih terarah lagi untuk mencapai tujuan program yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tanpa melalui prosedur kuantifikasi (Creswell & Poth, 2018). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian dan mendapatkan data primer yang kontekstual (Sugiyono, 2009).

Penelitian berlokasi di Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki luas 7.200 Ha dengan delapan dusun dan total penduduk 3.825 jiwa. Lokasi ini dipilih secara purposive karena efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dengan data penerima bantuan PKH sebanyak 216 kepala keluarga (Flick, 2018).

Penelitian menggunakan dua pendekatan utama: Pendekatan Dakwah Transformatif yang memosisikan PKH sebagai wadah transformasi sosial (Muslim Abdurrahman, 1997a) dan Pendekatan Kesejahteraan Sosial yang berfungsi membantu individu mencapai standar kehidupan yang layak (Suharto, 2009). Sumber data terdiri dari data primer dari informan kunci (pejabat Dinas Sosial, pendamping PKH, dan penerima bantuan) dan data sekunder melalui studi dokumen. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung dalam PKH (Patton, 2015).

Metode pengumpulan data mencakup observasi partisipatif moderat (Spradley, 2016), wawancara semi terstruktur (Kvale, 2008), dan dokumentasi sebagai pelengkap (Kadir, 2003). Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai human instrument, didukung dengan pedoman observasi, wawancara, dan format dokumentasi (Sugiyono, 2009).

Analisis data menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data (Gunawan, 2016), dan penarikan kesimpulan dengan pola induktif. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, serta member check untuk memastikan akurasi informasi (Denzin & Lincoln, n.d.).

PEMBAHASAN

A. Bentuk Program Keluarga Harapan di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar

Di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur terdapat 216 keluarga sangat miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH, dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak sekolah, lanjut usia dan disabilitas. Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di Kabupaten Takalar untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Takalar khususnya yang terdapat di Desa Barugaya untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM). Dapat disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Hasil wawancara pendamping program keluarga harapan Desa Barugaya Muhammad Sahir:

“Program keluarga harapan adalah program bantuan bersyarat yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dinas sosial Kabupaten Takalar, Program ini diberikan kepada masyarakat rumah tangga sangat miskin dengan syarat memiliki komponen pendidikan seperti memiliki anak yang sekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Selain dari pada komponen pendidikan ada juga komponen kesehatan diantaranya itu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, anak usia dini/balita, lanjut usia dan disabilitas. Bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat adalah pemberian dalam bentuk uang tunai agar dapat dipergunakan langsung

oleh penerima dalam memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah bagi anaknya dan pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam program keluarga harapan.”⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan program keluarga harapan adalah bantuan sosial bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin yaitu harus memiliki komponen pendidikan dan kesehatan. Komponen pendidikan yaitu anak sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Komponen kesehatan yaitu pelayanan bagi ibu hamil, anak usia dini/balita, lanjut usia dan disabilitas berat.

Hasil wawancara koordinator program keluarga harapan Kabupaten Takalar Achamd Kahar:

“Program keluarga harapan adalah bantuan dari pusat dalam hal ini adalah kementerian sosial lewat perpanjangan tangan dinsos untuk dilakukan monitoring, sasarannya adalah keluarga kurang mampu yang masuk kedalam daftar keluarga sangat miskin, bantuan tersebut berupa uang tunai yang langsung diberikan atau ditransfer ke ATM masing-masing penerima bantuan, jadi PKH ini menerima ATM bank Mandiri langsung yang bekerjasama dengan kementerian sosial yang diberikan langsung kepada KPM. Kartu ATM nya itu kalau dalam aturan namanya kartu Keluarga Sejahtera atau sering disebut KKS, kartu itu dipegang masing-masing penerima jadi nanti jika tiba waktunya bantuan cair maka KPM sudah bisa langsung mengambil bantuan tersebut di ATM yang ada atau terdekat, kisaran bantuannya yang diterima KPM itu berbeda-beda tergantung ia masuk dalam kompen kategori apa, misalnya apakah dia pendidikan, ibu hamil, balita, lansia atau disabilitas. Uang bantuan tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan komponen yang saya sebutkan tadi, misal pendidikan berarti kepentingannya untuk anak sekolah pastinya beli buku, seragam atau sepatu serta fasilitas lainnya yang dapat menunjang aktivitas anak untuk kesekolah, setelah itu jika ada sisahnya maka diharapkan KPM untuk ditabung dikumpulkan tiap kelompok untuk membuat sesuatu usaha kecil-kecilan. Jadi, setelah adanya PKH ini mereka kami lihat jauh lebih aktif dan rajin bersekolah karena tiap bulan kami sebagai pendamping juga harus koordinasi dengan sekolah untuk memantau perkembangan dan keaktifan mereka dalam bersekolah.”⁶

Jadi, dari hasil wawancara bersama koordinator kabupaten program keluarga harapan (PKH) Kabupaten Takalar dapat dipahami bahwa program keluarga harapan ini sangat mendukung generasi penerus untuk memperbaiki kehidupannya baik dari segi pendidikan maupun kesehatan agar dapat memutus rantai kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pedoman umum PKH (2008) bahwa bantuan PKH difokuskan pada dua elemen yaitu pendidikan dan kesehatan.

- a. Pemberian bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak dari peserta PKH.
- b. Peningkatan kesadaran kesehatan dengan pembebanan tanggungjawab untuk memeriksa kesehatan.
- c. Peningkatan kualitas pendidikan anak RSTM dengan penekanan tanggungjawab kehadiran dalam kelas.

1. Komponen Pendidikan

Bantuan program keluarga harapan merupakan prinsip pemberian bantuan kepada kalangan keluarga miskin dengan syarat mematuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikannya. Sehingga salah satu prasyarat keluarga miskin mendapatkan bantuan program keluarga harapan adalah dengan memiliki komponen pendidikan seperti anak masih sekolah di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

Sebagaimana hasil wawancara penerima bantuan prgoram keluarga harapan Desa Barugaya Hajia Daeng Ngimi:

“Bantuan program keluarga harapan sangat bagus dan membantu saya selaku penerima manfaat karena bantuan dapat diterima dalam bentuk uang tunai melalui kartu gesek yang dibagikan oleh pihak bank penyalur yaitu bank Mandiri. Dalam melakukan transaksi bisa melalui mesin ATM serta bisa juga melalui agen brilink terdekat. Sebagai penerima manfaat program keluarga harapan komponen pendidikan yang memiliki anak sekolah yang masih duduk dibangku sekolah dasar, dengan bantuan ini saya dapat memenuhi kebutuhan seragam sekolah serta peralatan sekolah anak saya agar ia lebih bersemangat dalam menempuh pendidikan.”⁷

Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Ernawati dalam hasil wawancara sebagai penerima bantuan program keluarga harapan:

“Selama saya menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) saya terbantu dalam memenuhi kebutuhan anak sekolah saya yang ada di sekolah menengah pertama (SMP), anak saya juga tambah rajin kesekolah karena

⁵Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di sekretariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 15 Mei tahun 2024

⁶Achmad Kahar, (34 Tahun) Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Takalar, Wawancara, di Dinas Sosial Kabupaten Takalar, 15 Mei tahun 2024

⁷Hajia Daeng Ngimi, (47 Tahun) Penerima Bantuan PKH, Wawancara, di Ballaborong, 16 Mei tahun 2024

semua kebutuhan sekolahnya terpenuhi dengan memanfaatkan uang bantuan. Pendamping juga melakukan pengecekan absen disekolah bagi anak-anak sekolah yang terima PKH orang tuanya, apakah rajin masuk sekolah atau malas, program keluarga harapan (PKH) juga sangat memperhatikan kehadiran anak disekolah jadi saya merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan program keluarga harapan tersebut.”⁸

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan program keluarga harapan dapat meringankan beban penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang dapat menunjang pendidikan bagi anak-anak mereka.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Mujaadilah/58:11.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Departemen Agama RI, 2013).

Sebagaimana ayat diatas dapat kita pahami bahwa lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Karena hal pertama dan utama yang harus diperbaiki dalam membangun masyarakat yang sejahtera adalah dimulai dari individunya terlebih dahulu melalu pendidikan. Dari sudut pandang dakwah transformatif program keluarga harapan dapat menjadi salah satu wadah pendamping untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, moral dan motivasi kepada masyarakat agar dapat memiliki perspektif yang lebih terbuka terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka.

Hasil wawancara penerima bantuan prgoram keluarga harapan Desa Barugaya Syamsiah Daeng Ngai:

"Saya penerima program keluarga harapan komponen pendidikan anak sekolah menengah atas (SMA), bantuan PKH ini bagus dan saya bersyukur karena kita terima uang langsung dari pemerintah dan diawasi oleh pendamping. Ketika uang itu sudah diterima atau sudah digesek dimesin ATM maka bisa langsung dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang di anjurkan oleh pendamping yaitu dipergunakan untuk kebutuhan anak sekolah apa lagi tahun pembelajaran baru membutuhkan biaya yang cukup lebih banyak tetapi dengan adanya bantuan PKH ini kebutuhan sekolah bisa dipenuhi. Kalaupun kebutuhan anak sekolah sudah terpenuhi dan masih ada sisah uang dari bantuan tersebut kami penerima disuruh untuk menabung untuk mengantisipasi kebutuhan sekolah yang mendadak harus disiapkan.”⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan program keluarga harapan memberikan dampak perubahan bagi masyarakat penerima manfaat. Seperti terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk membeli seragam, sepatu, tas, alat sekolah dan uang saku kesekolah. Hasil wawancara mendalam dengan kelompok penerima manfaat (KPM) langsung membelanjakan uang untuk keperluan sekolah anak terutama pada awal tahun pembelajaran yang kebutuhannya lebih banyak.

Hasil wawancara dari beberapa informan diatas penerima bantuan program keluarga harapan komponen pendidikan peneliti menganalisis bahwa penerima bantuan PKH sangat terbantu dengan bantuan yang mereka peroleh. Bagi keluarga yang memiliki anak usia SD,SMP dan SMA bantuan tersebut dirasa masih kurang tetapi cukup membantu kebutuhan sekolah anak. Mereka semua masih membutuhkan biaya pendidikan sehingga responden harus pandai untuk memanfaatkan bantuan yang diterima. Responden memiliki kesadaran untuk memberikan bekal pendidikan bagi anak untuk kehidupan yang lebih baik, sehingga bantuan sosial PKH yang diterima sangat membantu kebutuhan keluarga dalam bidang pendidikan.

2. Komponen Kesehatan

Peserta program keluarga harapan komponen kesehatan yang masuk kriteria menurut aturan pedoman umum tentang PKH kementerian sosial adalah rumah tangga sangat miskin diantaranya; ibu hamil, anak usia dini/balita, lanjut usia dan disabilitas berat.

Hasil wawancara penerima bantuan program keluarga harapan Desa Barugaya Fitriani:

"Sebagai penerima bantuan program keluarga harapan komponen anak balita, pendamping selalu mengarahkan untuk segera melakukan imunisasi anak di posyandu desa ketika tim kesehatan datang atau bidan sudah datang diposyandu yang ada didesa. Selama ada bantuan program keluarga harapan ini yang bantuannya diterima dalam bentuk uang tunai saya sangat merasa terbantu selain mendapatkan uang tunai akses kesehatan juga

⁸Ernawati, (32 Tahun) Penerima Bantuan PKH, *Wawancara*, di Pangkajene , 16 Mei tahun 2024

⁹Syamsia Daeng Ngai, (38 Tahun) Penerima Bantuan PKH, *Wawancara*, di Pangkajene , 16 Mei tahun 2024

mudah untuk saya jangkau dan terkontrol oleh pendamping, kenapa terkontrol karena kehadiran kami diposyandu dipantau oleh pendamping melalui absen dari tim kesehatan.”¹⁰

Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Hartati penerima program keluarga harapan Desa Barugaya:

“Sebagai penerima bantuan sosial program keluarga harapan ibu hamil, saya sangat merasakan kebaikan dari program keluarga harapan ini dikarenakan diberi kemudahan dalam melakukan transaksi ketika bantuan sudah cair, yaitu pendamping biasa memanggil pihak agen bank untuk datang menggesek kartu kami agar bisa mencairkan uang bantuannya tanpa harus keluar dari rumah, jadi pendamping biasa mengumpulkan penerima bagi yang mau untuk di lakukan penggesekan kartu oleh pihak agen bank. Sebagai penerima bantuan ibu hamil kami juga diarahkan oleh pendamping agar selalu rutin memeriksakan kandungan bagi ibu hamil agar menghindari kematian bayi dan terjadinya stanting.”¹¹

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bantuan program keluarga harapan selain memberikan uang tunai kepada penerima bantuan, program ini juga mengontrol perilaku penerima setelah mendapatkan haknya apakah ia juga menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerima yang memiliki anak balita dan ibu hamil mereka memiliki kewajiban untuk rutin memeriksakan kesehatannya agar terhindar dari resiko kematian anak atau ibu dan resiko stanting gagal pertumbuhan anak.

Hasil wawancara bersama penerima bantuan program keluarga (PKH) Runna Dg Lebong:

“Bantuan program PKH ini sangat berguna untuk saya sebagai lansia karena menerima uang dalam bentuk tunai melalui kartu gesek yang dibagikan oleh pihak bank penyalur, dan yang membantu saya untuk melakukan transaksi biasa adalah anak atau cucu saya. Bantuan tersebut saya manfaatkan sesuai dengan peruntukannya yang disampaikan oleh pendamping seperti memeriksa kesehatan ke puskesmas dan membeli kebutuhan pokok lainnya untuk menunjang kesehatan di usia saya yang sudah tua ini”¹²

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa bantuan ini sangat bernilai positif untuk semua penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) disemua lapisan masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial. Seperti lanjut usia yang sangat merasakan dampak langsung dari bantuan tunai tersebut karena dapat memenuhi kebutuhannya baik kesehatan maupun kebutuhan hidup lainnya.

Hasil wawancara pendamping program keluarga harapan Desa Barugaya Muhammad Sahir:

“Penerima bantuan program keluarga harapan memiliki hak dan kewajiban. Hak mereka adalah mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai melalui kartu geseknya yang di dapatkan sekali dalam tiga bulan, sedangkan mereka juga memiliki kewajiban untuk dilaksanakan diantaranya itu memperhatikan pendidikan dan kesehatan. Cara untuk memperhatikan pendidikan untuk anaknya adalah mengontrol keaktifan dan kerajinan anak mereka kesekolah, sedang untuk kesehatan ialah mereka harus rutin memeriksakan kesehatannya di pos-pos pelayanan kesehatan baik yang ada di desa maupun dipuskesmas. Kami juga selaku pendamping turun langsung dilapangan untuk melakukan kontrol.”¹³

Setelah memenuhi persyaratan tersebut peserta PKH memiliki berbagai hak dan kewajiban salah satu haknya adalah menerima bantuan dengan tepat waktu dan sesuai, menerima materi dari pendamping dalam pertemuan kelompok sedangkan kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi adalah kewajiban terkait kesehatan dan pendidikan. Kewajiban pada bidang pendidikan yaitu peserta PKH diwajibkan menyekolahkan anaknya mulai dari SD,SMP, hingga SMA. Selain itu peserta PKH yang memiliki komponen anak usia sekolah harus memenuhi jumlah kehadiran disekolah yang telah ditetapkan oleh program ini dalam kurung waktu sebulan minimal 85% kehadiran, dengan demikian hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan semangat peserta didik dibidang pendidikan (Direktorat Jaminan Sosial, 2020). Sedangkan dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan bagi anak balita, ibu hamil, lansia dan disabilitas seperti memberi asupan gizi dan imunisasi bagi balita, pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan usia lanjut dan pemeriksaan kesehatan bagi disabilitas sehingga hal tersebut dapat mengurangi resiko gizi buruk bagi anak dan mengurangi resiko kematian bagi ibu hamil dan balita.

Berdasarkan hasil penelusuran langsung dilapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa masih ada sebagian besar masyarakat ketika sudah mendapatkan bantuannya secara tunai mereka banyak yang tidak membelanjakan uangnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tetapi masyarakat banyak yang membeli untuk kebutuhan sehari-harinya seperti sembako, bahkan ada yang menggunakannya untuk membayar hutang, serta

¹⁰Fitriani, (30 Tahun) Penerima Bantuan PKH, *Wawancara*, di Ballaboronga, 16 Mei tahun 2024

¹¹Hartati, (32 Tahun) Penerima Bantuan PKH, *Wawancara*, di Pangkajene, 16 Mei tahun 2024

¹²Runna Dg Lebong, (64 Tahun) Penerima Bantuan PKH, *Wawancara*, di Je'namaeja, 05 Juni 2024

¹³Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, *Wawancara*, di sekretariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 15 Mei tahun 2024

keperluan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan program PKH seperti untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.

B. Penerapan Program Keluarga Harapan di Desa Barugaya

Data mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Barugaya diperoleh melalui dua metode pengumpulan data. Pertama, dilakukan wawancara mendalam dengan petugas lapangan dan pendamping sosial yang terlibat langsung dalam program tersebut. Kedua, dilakukan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan bantuan sosial PKH di lokasi penelitian.

Berdasarkan keterangan dari informan pendamping PKH, implementasi Program Keluarga Harapan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Barugaya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Adapun tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Verifikasi

Verifikasi data penerima bantuan program keluarga harapan ini sangatlah penting dilakukan oleh pendamping untuk memastikan nama dan alamat lengkap data penerima yang dikirim oleh kementerian sosial ke kabupaten. Verifikasi ini juga bertujuan untuk mengetahui kelayakan penerima apakah sudah masuk dalam kategori rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan memenuhi syarat komponen yaitu pendidikan dan kesehatan.

Wawancara dengan pendamping Muhammad Sahir selaku pendamping program keluarga harapan:

“Program Keluarga Harapan memiliki prosedur yang terstruktur dengan tujuh tahapan yang harus dilaksanakan sebelum bantuan dapat diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tahapan pertama dimulai ketika data penerima bantuan telah diturunkan dari pemerintah pusat ke tingkat kabupaten, kemudian diteruskan kepada pendamping melalui Dinas Sosial. Setelah menerima data tersebut, kami sebagai pendamping melakukan koordinasi dengan pihak pemerintahan desa yang berada di bawah wilayah dampingan kami. Koordinasi ini bertujuan untuk melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan pedoman PKH yang telah ditetapkan. Adapun ketujuh tahapan tersebut adalah: pertama, verifikasi data calon penerima; kedua, validasi data yang telah diverifikasi; ketiga, pelaksanaan pertemuan awal dengan KPM; keempat, proses pencairan bantuan; kelima, pembentukan kelompok KPM; keenam, pelaksanaan pertemuan kelompok secara rutin; dan ketujuh, melakukan pemutakhiran data PKH secara berkala.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa proses tahapan bantuan PKH yang pertama adalah melakukan verifikasi data. Di Desa Barugaya hal itu dilakukan oleh pendamping untuk memastikan bahwa penerima bantuan masuk dalam kategori keluarga sangat miskin dan layak mendapatkan bantuan program keluarga harapan. Proses verifikasi ini juga dilakukan oleh pendamping di Desa Barugaya untuk para calon penerima bantuan program keluarga harapan.

Hasil wawancara pendamping program keluarga harapan Desa Barugaya Muhammad Sahir sebagai berikut:

“Tahapan pertama dalam implementasi Program Keluarga Harapan adalah melakukan verifikasi langsung di lapangan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data penerima dan mengkonfirmasi kepada calon penerima bahwa mereka tergolong dalam kategori keluarga rentan/miskin. Proses verifikasi ini sangat penting karena seringkali ditemukan ketidakakuratan data dari pusat. Berbagai permasalahan yang biasa ditemukan antara lain: adanya calon penerima yang telah meninggal dunia, nama yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat, calon penerima yang telah lama pindah domisili atau merantau ke daerah lain, adanya duplikasi nama penerima PKH, serta ditemukannya calon penerima yang kondisi ekonominya sudah tergolong mampu. Mengingat pentingnya ketepatan sasaran, verifikasi menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan PKH berhak menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman program. Proses verifikasi dilakukan dengan melibatkan pihak desa untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi masing-masing calon penerima. Apabila dalam hasil verifikasi bersama pihak desa ditemukan calon penerima yang sudah meninggal, pindah domisili, tidak dapat ditemukan, atau kondisi ekonominya sudah tergolong mampu, maka kami sebagai pendamping memiliki kewenangan untuk menghapus nama-nama tersebut dari daftar penerima bantuan.”¹⁵

Hasil wawancara bersama dengan Kepala Desa Barugaya H. Jamluddin Daeng Rombo:

“Pendamping PKH kurang melakukan koordinasi kepihak desa saat ingin melakukan kegiatan-kegiatan program PKH. Jadi kami selaku pemerintah di desa kurang memahami sistem penerapan PKH. Misalnya beberapa

¹⁴Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, *Wawancara*, di Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 20 Mei tahun 2024

¹⁵Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, *Wawancara*, di Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 20 Mei tahun 2024

masyarakat datang ke kantor desa mempertanyakan standar kelayakan untuk mendapatkan bantuan PKH. Karena mereka biasa mengatakan bahwa ia lebih layak menerima bantuan dibandingkan dengan yang sudah terdaftar atau terdata. Hal itu kami tidak bisa jelaskan secara terperinci karena kami kurang memahami mekanisme dari PKH itu sendiri”¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami, bahwa verifikasi awal sangatlah penting dilakukan oleh pendamping untuk memastikan bahwa data yang diterima dari pusat itu sudah tepat sasaran dan tidak keliru. Pendamping dalam hal melakukan tahap verifikasi juga harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa untuk memastikan secara bersama-sama bahwa data tersebut benar-benar data warga yang ada dalam wilayah di desanya. Tetapi pada kenyataannya koordinasi sangat kurang kepihak pemerintah desa akibatnya pemerintah desa kurang memahami bagaimana teknis penerapan program keluarga harapan yang ada di Desa Barugaya.

2. Validasi

Setelah tahapan verifikasi selesai dilaksanakan tahap selanjutnya adalah validasi data, menurut Koordinator PKH Kabupaten Takalar Achmad Kahar dalam wawancara sebagai berikut:

“Langkah awal pelaksanaan Program Keluarga Harapan dimulai dengan kegiatan verifikasi data secara langsung di lokasi sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memvalidasi keakuratan informasi calon penerima dan memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga dengan tingkat kerentanan kemiskinan yang sangat tinggi. Pelaksanaan verifikasi memiliki urgensi yang tinggi mengingat data yang diterima dari pemerintah pusat sering kali mengandung berbagai ketidaksesuaian. Permasalahan yang kerap ditemukan dalam data tersebut meliputi: pertama, tercatatnya individu yang telah meninggal dunia; kedua, terdaptarnya nama-nama yang tidak dikenali oleh warga setempat; ketiga, adanya calon penerima yang telah berpindah tempat tinggal atau bermigrasi ke wilayah lain dalam jangka waktu yang cukup lama; keempat, terjadinya pendaftaran ganda untuk penerima yang sama; dan kelima, masuknya calon penerima yang secara ekonomi telah mengalami peningkatan kesejahteraan. Mengacu pada pentingnya akurasi targetting dalam program bantuan sosial, tahap verifikasi menjadi elemen fundamental untuk menjamin bahwa bantuan PKH tepat sasaran dan sesuai dengan parameter kelayakan yang telah dirumuskan dalam panduan operasional program. Implementasi verifikasi melibatkan kolaborasi aktif dengan aparat pemerintah desa guna memperoleh data yang komprehensif dan terpercaya mengenai kondisi riil setiap calon penerima. Berdasarkan hasil verifikasi kolaboratif dengan pihak desa, apabila ditemukan calon penerima dengan status telah meninggal dunia, telah berpindah tempat tinggal, tidak dapat dilacak keberadaannya, atau mengalami peningkatan status ekonomi, maka pendamping program memiliki otoritas untuk melakukan eksklusi terhadap nama-nama tersebut dari daftar calon penerima bantuan.”¹⁷

Berdasarkan keterangan Ahmad Kahar selaku Koordinator PKH Kabupaten Takalar, tahap validasi data dilaksanakan oleh para pendamping yang telah mendapat pembagian wilayah kerja sesuai dengan desa dampingan masing-masing. Kegiatan validasi ini diselenggarakan di kantor pemerintahan desa setempat sebagai lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh calon penerima bantuan.

Dalam pelaksanaan validasi, pendamping menggunakan sistem aplikasi digital berbasis Android yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial, yaitu aplikasi E-PKH (Elektronik Program Keluarga Harapan). Aplikasi ini berfungsi sebagai platform untuk menginput dan memproses data calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan secara elektronik.

Sebagai syarat administrasi, setiap calon penerima bantuan diwajibkan menyerahkan dokumen pendukung berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dokumen-dokumen tersebut kemudian diproses dan diolah oleh sistem terpusat di tingkat nasional.

Hasil pengolahan data dari pusat selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk penetapan resmi peserta PKH melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Surat keputusan ini menjadi dasar legalitas bagi seseorang untuk menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

3. Sosialisasi/Pertemuan Awal

Sosialisasi dalam program keluarga harapan adalah tahapan untuk memperkenalkan program keluarga harapan (PKH) serta menyampaikan tujuan hak dan kewajiban dari peserta penerima bantuan sosial.

Hasil wawancara bersama pendamping PKH Desa Barugaya Muhammad Sahir:

¹⁶H. Jamaluddin Daeng Rombo, (59 Tahun) Kepala Desa Barugaya, Wawancara, di Kantor Desa Barugaya, 23 Mei tahun 2024

¹⁷Achmad Kahar, (34 Tahun) Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Takalar, Wawancara, di Dinas Sosial Kabupaten Takalar, 20 Mei tahun 2024

“Pertemuan awal atau sosialisasi ini kami laksanakan selaku pendamping untuk memperkenalkan program keluarga harapan selain itu menyampaikan juga tujuan PKH, aturan-aturan PKH, fungsi dan tugas pendamping PKH, hak kewajiban peserta PKH, karena nantinya juga selaku pendamping kami akan rutin melakukan pertemuan setiap bulannya dengan peserta PKH yang ada di Desa barugaya untuk sosialisasi dan mengontrol pemanfaatan bantuan PKH apakah peserta PKH ini sudah memanfaatkan bantuannya sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam pedoman PKH pertemuan awal ini juga dilaksanakan secara keseluruhan dari semua peserta PKH nanti setelah itu baru dibagi kedalam beberapa kelompok untuk diadakan pertemuan setiap kelompoknya. Pertemuan kelompok ini juga merupakan menjadi bahan laporan kami selaku pendamping kedinas sosial dan kepusat langsung untuk mengontrol seluruh kegiatan penerima bantuan, jadi bantuan PKH ini pak bantuan bersyarat dimana penerima bantuan tersebut kita arahkan, kita bina agar bisa mandiri dalam bidang ekonomi dan kita bantu dengan adanya pertemuan kelompok yang biasa disebut pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2). Bantuan ini juga berbeda dengan bantuan yang lainnya dimana bantuan lainnya biasa itu setelah dapat yang sudah selesai tetapi beda dengan PKH kami melakukan terus proses pendampingan sosialisasi dan edukasi ke penerima manfaat selama ia masih berstatus anggota penerima di PKH. Dalam pertemuan kelompok ini juga kami pendamping harus selalu memberikan edukasi yang telah diatur oleh pusat lewat buku petunjuk teknis dan pedoman umum PKH, seperti cara mengelola uang, mendidik anak, dan lain sebagainya. Selain itu, kelompok yang kami juga pendamping dituntu memahami prospek atau kreativitas peserta PKH agar dapat mempunyai usaha, difasilitasi pendamping untuk meningkatkan kreativitas peserta agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertemuan awal Program Keluarga Harapan diselenggarakan oleh pendamping sosial. Dalam pertemuan ini, pendamping menyampaikan berbagai informasi penting kepada calon penerima bantuan, meliputi: gambaran umum Program Keluarga Harapan, tujuan dan fungsi program, visi dan misi yang ingin dicapai, serta tugas dan fungsi pendamping dalam program tersebut.

Selain itu, pendamping juga menjelaskan secara detail mengenai hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh penerima bantuan, beserta peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penyampaian informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima bantuan memahami komitmen mereka dalam program ini.

Dalam konteks pertemuan kelompok yang diselenggarakan setiap bulan, pendamping memiliki tanggung jawab khusus untuk mengidentifikasi potensi dan mengembangkan kreativitas penerima PKH. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat membangun usaha ekonomi produktif sebagai manifestasi keseriusan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan memiliki karakteristik yang berbeda dari program bantuan sosial lainnya. Keunikan program ini terletak pada peran pendamping yang dituntut untuk menjadi fasilitator aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggota dampingannya. Peningkatan kualitas hidup ini mencakup dua aspek utama, yaitu peningkatan kondisi ekonomi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

4. Pencairan/Penyaluran Bantuan

Penerapan selanjutnya adalah penyaluran bantuan, bantuan program keluarga harapan disalurkan secara bertahap yaitu dilakukan pencairan satu kali dalam 3 bulan, pencairan bantuan di dapat dilakukan melalui bank Mandiri atau bisa transaksi secara langsung oleh KPM PKH di mesin ATM terdekat dengan menggunakan kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang berfungsi sebagai kartu ATM. Adapun jumlah bantuan PKH yang diterima oleh setiap KPM PKH berbeda-beda sesuai dengan jumlah komponen yang terdapat dalam satu rumah tangga atau kepala keluarga.

Hal demikian dijelaskan oleh pendamping PKH Desa Barugaya Muhammad Sahir dalam wawancara yaitu:

“Setiap komponen penerimanya itu berbeda-beda nominal uang yang diterimanya, diantaranya pendidikan untuk anak SD sebesar Rp. 225.000, SMP sebesar Rp.375.000, SMA sebesar Rp. 500.000, untuk kesehatan ibu hamil Rp. 750.000, balita Rp. 750.000, sedangkan kesejahteraan sosial dalam hal ini lansia dan disabilitas masing-masing mendapatkan Rp.600.000, dalam setahun itu empat kali tahap pencairan bantuannya jadi KPM itu terima uangnya sekali dalam tiga bulan pak. Bulan pencairannya itu terhitung tahap pertama januari-maret, april-juni, juli-september, oktober-desember.”¹⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masing-masing komponen penerima bantuan itu memiliki perbedaan dalam hal nominal jumlah bantuan yang diterima. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal

¹⁸Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, *Wawancara*, di Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 20 Mei tahun 2024

¹⁹Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, *Wawancara*, di Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 20 Mei tahun 2024

Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor: 9/3/BS.02.01/2/2022 tanggal 16 februari 2022. Tentang skema nominal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi pedoman pendamping PKH, sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 4.4
DATA NOMINAL BANTUAN PKH

KATEGORI	INDEKS/TAHUN RP	INDEKS/3 BULAN RP
Ibu Hamil	3.000.000	750.000
Anak Usia 0 sd 6 Tahun	3.000.000	750.000
Anak Sekolah SD	900.000	225.000
Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000
Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000
Disabilitas Berat	2.400.000	600.000
Lanjut Usia 60 Tahun Keatas	2.400.000	600.000

Sumber: Pusdiklat Pusbangprof Kementerian Sosial RI

Sebagaimana hasil wawancara bersama peserta penerima bantuan PKH, Jasmawati:

“Bantuan PKH kalau sudah masuk saldonya pendamping menginformasikan bahwa kita sudah bisa melakukan pencairan bantuan. Bantuan PKH ini juga diterima sikali dalam tiga bulan, jadi dihitung empat kali terima PKH dalam setahun, kalau saya dapat bantuan karena memiliki anak balita, Alhamdulillah saya dapat dalam satu kali pencairan itu 750 ribu dan uang itu saya pergunakan untuk beli makanan bergisi untuk anak saya, pergi diposyandu untuk ditimbang dan diberi vitamin sama bidan. Kalau sudah dipenuhi itu kebutuhan anak disisipkan sebagian untuk masuk dikelompok buat usaha-usaha kecil bersama sesuai arahan dari pendamping, dikelompok kami biasa kita bikin keripik ubi kayu (singkong) untuk dijual dan nanti hasilnya kembali kekami sebagai penerima bantuan.”²⁰

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peserta program keluarga harapan selain memanfaatkan bantuannya sesuai dengan aturan yang ada penerima juga diberikan bekal pengetahuan oleh pendamping untuk berkreaitivasi dalam membangun suatu usaha walaupun usaha itu masih berbasis usaha rumahan. Hal tersebut sebagai upaya pendamping untuk membantu masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan selain dari bantuan yang diterimanya.

5. Pembentukan Kelompok

Penerima bantuan Program Keluarga Harapan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 15-35 orang per kelompok untuk memudahkan proses komunikasi dan pembinaan oleh pendamping. Setiap kelompok memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kelompok-kelompok tersebut mengadakan pertemuan rutin setiap bulan yang didampingi oleh pendamping PKH di Desa Barugaya untuk membahas berbagai permasalahan, melakukan sosialisasi program, dan mengawasi kegiatan penerima bantuan.

Pertemuan kelompok yang disebut sebagai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) ini menjadi sarana bagi pendamping untuk menyampaikan materi sesuai arahan Kementerian Sosial, seperti tata cara pengelolaan keuangan keluarga, pola pengasuhan anak, dan keterampilan menjadi orang tua yang baik. Melalui pertemuan ini, pendamping dapat memberikan motivasi kepada penerima bantuan PKH dan memfasilitasi berbagai kegiatan khusus, seperti program pendidikan untuk anak usia sekolah, layanan kesehatan untuk ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, pendamping juga memberikan bimbingan usaha ekonomi produktif kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik secara mandiri maupun berkelompok, dengan tujuan utama meningkatkan kondisi ekonomi penerima bantuan PKH.

Berikut wawancara dengan Muhammad Sahir selaku pendamping PKH di Desa Barugaya:

²⁰Jasmawati, (40 Tahun) Peserta PKH Desa Barugaya, Wawancara, di Karepattoddo, 21 Mei tahun 2024

“Pembentukan kelompok ini merupakan tahapan dalam program keluarga harapan, karena dengan adanya tahapan pembentukan kelompok ini dapat mempermudah komunikasi pendamping dengan penerima manfaat PKH, dengan adanya juga kelompok ini maka masing-masing kelompok yang terbentuk di Desa Barugaya ini saya bentuk pengurusnya ada yang menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Kenapa harus ada strukturnya pak karena dalam tiap kelompok agar mempermudah pendamping ketika jadwal pertemuan yang sudah ditetapkan itu tiba waktunya maka tinggal ketuanya yang akan memberikan kabar ke anggota yang lain. Selain itu juga mempermudah pendamping dalam menyelesaikan masalah yang ada serta mempermudah pendamping dalam mengarahkan KPM PKH misal membuat usaha kecil bersama di kelompoknya masing-masing dengan membuat iuran perorang untuk membangun usaha bersamanya. Pembentukan kelompok ini juga mempermudah bentuk kontrol pendamping apakah materi-materi yang sudah disampaikan sudah dipahami KPM dan sudah diterapkan dalam kesehariannya sesuai dengan komponen mereka masing-masing, apakah sudah ada kesadaran dari KPM untuk memperhatikan bagaimana kehadiran anaknya disekolah, bagaimana ibu hamil yang harus rutin periksa ke posyandu atau tempat kesehatan lainnya, bagaimana ibu yang memiliki anak balita apakah sudah rutin keposyandu juga untuk melakukan timbang, lansia dan disabilitas. karena kesemua itu akan kami verifikasi ketempat sekolah-sekolah dan kesehatan tempat para komponen belajar dan periksa kesehatan yang akan masuk menjadi laporan tiap bulannya ke dinas sosial dan kementerian sosial.”²¹

Jadi, menurut pendamping program keluarga harapan dari hasil wawancara diatas hal ini sudah dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi program karena dengan adanya pertemuan kelompok pendamping dapat berinteraksi langsung dan mengontrol penerima bantuan secara langsung serta memberikan motivasi-motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan.

6. Pertemuan Kelompok

Pertemuan kelompok adalah wadah bagi pendamping untuk bertatap muka secara langsung dengan penerima bantuan program keluarga harapan. Pertemuan kelompok juga sebagai tempat keluarga penerima manfaat untuk menerima materi peningkatan kapasitas kemampuan keluarga (P2K2) sesuai dengan materi dan modul yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara pendamping program keluarga harapan di Desa Barugaya Muhammad Sahir:

“Pertemuan kelompok ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pendamping terhadap penerima bantuan program keluarga harapan. Jumlah penerima dalam kelompok itu sebanyak 35 orang dalam satu kelompok, jadi misalnya desa Barugaya penerima bantuan sebanyak 216 orang maka dari 216 itu saya bagi menjadi 6 kelompok. Kenapa dibagi berkelompok agar materi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh kelompok penerima manfaat. Adapun materi-materi yang sering kami sampaikan yaitu sesuai dengan modul PKH diantaranya adalah kesehatan dan gizi, pendidikan dan pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Selain penyampaian materi melalui modul pembelajaran PKH kami juga selaku pendamping selalu memberi pesan-pesan keagamaan dan motivasi untuk bangkit dan keluar dari persoalan kemiskinan.”²²

Pertemuan kelompok merupakan kewajiban pendamping dalam peningkatan kemampuan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan peserta PKH dalam berbagai aspek kehidupan, seperti manajemen keuangan, pengembangan usaha kecil, sanitasi, atau keterampilan lainnya. Fokus utamanya adalah memberikan keterampilan praktis yang dapat membantu keluarga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Dilihat dari perspektif dakwah transformatif program keluarga harapan dapat dijadikan sebagai tempat oleh pendamping untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan motivasi untuk penerima bantuan agar melakukan suatu perubahan hidup yang lebih baik dan bebas dari masalah kemiskinan.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Mudatsir/74:38-46

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾ اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾ فِيْ جَدَّتْ
 يَنْسَاءُ لُوْنٌ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمَجْرَمِيْنَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحْوُضٌ مَّعَ
 الْخَاطِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, “Apakah yang memasukkan kamu

²¹Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di Sekretariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 22 Mei tahun 2024

²²Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di Sekretariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 22 Mei tahun 2024

ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan.”(Departemen Agama RI, 2013)

Analisa peneliti dari ayat diatas dapat dijadikan sebagai rujukan pendamping dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping karena surah Al-Mudatsir adalah surat yang turun pada permulaan dakwah yang menjelaskan kondisi kelompok yang celaka dan disiksa api neraka. Saat mereka ditanya tentang penyebab mereka masuk neraka, mereka menjawab bahwa diantaranya adalah mereka tidak memperhatikan nasib orang miskin dan tidak membantu kaum dhuafa.

Dari hasil observasi langsung di lapangan yang dilakukan peneliti menemukan bahwa rasio jumlah dampingan yang di dampingi oleh pendamping jumlahnya sangat banyak. Seperti satu pendamping ada yang sampai dua desa yang di dampingi dan jumlah dampingannya itu sebanyak 500 kepala keluarga (KK) yang harus di dampingi dan dikunjungi sekali sebulan. Sehingga peneliti menilai bahwa efektivitas pendampingan itu tidak maksimal dengan jumlah sebanyak itu. Maka disinilah diperlukan peran Dinas Sosial untuk mengatur strategi agar program bisa berjalan maksimal.

Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar Drs. Andi Rijal Mustamin, MM. :

“Kami selaku pimpinan di Dinas Sosial melihat bahwa jumlah penerima PKH di Kabupaten Takalar ini cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah SDM pendamping PKH, sehingga memang perlu untuk dilakukan penambahan SDM pendamping PKH. Tetapi perlu diketahui bahwa yang mengangkat SDM pendamping PKH itu langsung dari Kementerian Sosial karena kami Dinas Sosial hanyalah jalur koordinasi dan pengawasan dalam program PKH. Jadi kami hanya mengusul ke Kementerian agar dilakukan penambahan SDM PKH selebihnya itu keputusan Kementerian Sosial apakah permintaan usulan itu diterima atau tidak.”²³

Pendamping program keluarga harapan Muhammad Sahir dalam hasil wawancara:

“Jumlah kepala keluarga (KK) yang saya dampingi itu sebanyak 523 kelompok penerima manfaat PKH di dua desa yaitu Desa Barugaya dan Desa Balangtanaya. Dari dua desa ini saya sudah bentuk kelompok yang jumlahnya ada 15 kelompok. Desa yang saya dampingi adalah desa yang terpisah, di desa yang saya dampingi pertama itu Desa Balangtanaya tempat saya tinggal tetapi Desa Barugaya saya harus melewati tiga desa yaitu Desa Massaturu, Desa Timbuseng dan Desa Ko'mara. Tetapi karena tugas dan tanggungjawab kami jalankan dengan baik.”²⁴

Hasil wawancara Koordinator PKH Kabupaten Takalar Achmat Kahar:

“Sesuai dengan petunjuk teknis lapangan pendamping PKH rasio dampingan PKH itu minimal 200 dan maksimal 250 per pendamping. Tetapi sesuai dengan kenyataan lapangan kami rata-rata pendamping yang ada di Takalar itu menaungi peserta penerima PKH sebanyak 600 sampai bahkan ada yang sampai 1000 orang dikarenakan jumlah pendamping sangatlah kurang. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas pemberian materi ke peserta dan kualitas pendampingan dikarenakan jumlah penerima dan pendamping tidak sebanding.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber peneliti menilai bahwa program keluarga harapan memberikan dampak yang baik. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya jumlah SDM pendamping PKH sedangkan jumlah dampingan diprogram PKH ini jumlahnya cukup banyak. Sehingga ini bisa berdampak kepada kualitas pemberian materi dalam kelompok penerima manfaat dan program tidak berjalan efektif.

7. Pemuktahiran Data Peserta PKH

Pendamping program keluarga harapan berkewajiban melakukan pemuktahiran data. Pemuktahiran data yang dilaksanakan oleh pendamping bertujuan agar mendapatkan data terbaru sesuai dengan data dilapangan. Seperti pendataan apakah ada anggota keluarga KPM yang meninggal, KPM hamil sudah dan sudah melahirkan, dan juga mendata pendidikan anaknya, seperti anaknya mencari sekolah baru, naik kelas atau sudah tamat.

Hasil wawancara bersama koordinator kabupaten program keluarga harapan Achmad Kahar:

“Pemuktahiran data penerima bantuan program keluarga harapan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pendamping. Dengan adanya pemuktahiran data yang dilakukan oleh pendamping maka kami bisa

²³Drs Andi Rijal Mustamin, MM., (47 tahun) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Wawancara, di Dinas Sosial Kabupaten Takalar, 22 Mei tahun 2024.

²⁴Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 22 Mei tahun 2024.

²⁵Achmat Kahar, (34 Tahun) Koordinator PKH Kabupaten Takalar, Wawancara, di Dinas Sosial Takalar, 22 Mei tahun 2024.

mendapatkan data terbaru dari penerima bantuan bagaimana kondisi perubahan data yang terjadi di lapangan. Misalnya yang awalnya mereka terdaftar sebagai penerima ibu hamil tetapi setelah diadakan pemuktahiran data penerima tersebut sudah melahirkan maka status penerima bantuannya akan berubah setelah dilakukan update data di aplikasi yang dimiliki oleh pendamping. Seperti halnya dengan penerima bantuan PKH pendidikan misal anaknya yang awalnya masih duduk dibangku sekolah menengah atas setelah dilaksanakan pemuktahiran data ternyata sudah tamat sekolah, berarti data tersebut harus diperbaharui dan ketika dicek kembali ternyata penerima tersebut tidak lagi memiliki anak yang masuk dalam komponen pendidikan maka ia tidak bersyarat lagi menerima PKH walaupun ia masih masuk dalam kategori keluarga miskin.”²⁶

Pendamping PKH Desa Barugaya Muhammad Sahir juga mengatakan dalam hasil wawancara yaitu:

“Pemuktahiran data itu kami lakukan sekali dalam tiga bulan sebagai bentuk kontrol kami juga pendamping terhadap penerima PKH. Dengan adanya pemuktahiran data ini kami dapat mengetahui perkembangan dari penerima bantuan PKH misal untuk pendidikan kami dapat mengetahui sudah berapa anak sekolah yang awalnya masih SD sudah naik di SMP begitu juga dari SMP naik ke SMA bahkan yang awalnya masih SMA sudah tamat sekolah, begitu juga dengan kesehatan berapa ibu hamil yang sudah melahirkan berubah status bantuannya menjadi penerima bantuan yang memenuhi syarat penerima bantuan anak balita/usia dini. Jadi ada bentuk perubahan data setelah dilakukan pemuktahiran data dan setelah dilaksanakan penerima bantuan PKH dapat berkurang dikarenakan ada penerima bantuan sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bantuan PKH.”²⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemuktahiran data ini sangat penting untuk dilaksanakan oleh pendamping agar mendapatkan data terupdate mengenai data penerima bantuan dilapangan yang mana mengalami perubahan status dan yang mana mengalami graduasi atau sudah tidak bersyarat lagi mendapatkan bantuan program keluarga harapan.

Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Barugaya melibatkan beberapa komponen penting dengan peran dan fungsi yang saling berkaitan. Kementerian Sosial memiliki fungsi strategis dalam menetapkan kriteria dan persyaratan penerima PKH serta melakukan pengawasan terhadap jalannya program melalui laporan yang disampaikan oleh pendamping. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, bertanggung jawab dalam pelaksanaan program di wilayah administratifnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pendamping PKH bertugas melaksanakan seluruh tahapan program di wilayah yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan dari pusat, yaitu mendampingi penerima bantuan dan menyusun laporan kegiatan secara bulanan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai sasaran program memiliki kewajiban menjalankan komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan, mengikuti pertemuan kelompok, serta berhak menerima bantuan dan edukasi terkait program. Sementara itu, perbankan berperan sebagai penyedia layanan keuangan untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada penerima.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang tersedia, Program Keluarga Harapan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini berhasil meningkatkan kreativitas, keaktifan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan di Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar.

Namun yang peneliti temukan dan analisis sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan program bantuan keluarga harapan (PKH) tidak berjalan efektif. Kenapa hal demikian terjadi dikarenakan dalam proses pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan hanya satu kali diadakan pertemuan kelompok dengan jumlah dampingan ratusan kepala keluarga penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Sebagaimana dengan aturan petunjuk teknis bahwa pendamping program keluarga harapan jumlah rasio dampingannya mulai 200-250 penerima tetapi pada fakta dilapangan pendamping sampai mendampingi 600 lebih penerima. Seperti di Desa Barugaya penerima sebanyak 216 kepala keluarga yang harus dibagi kedalam beberapa kelompok dan banyaknya orang dalam setiap kelompok itu minimal 25 orang maksimal 35 orang sehingga dalam satu desa dampingan itu bisa terdapat 6 kelompok. Banyaknya jumlah dampingan serta kurangnya waktu tatap muka dengan peserta penerima manfaat dapat mempengaruhi kualitas informasi dan materi yang disampaikan. Program bantuan keluarga harapan ini juga memiliki kelemahan yaitu ketika dilaksanakan pemuktahiran data oleh pendamping dan ditemukan yang awalnya memenuhi syarat tetapi setelah dilaksanakan pemuktahiran tidak bersyarat lagi maka ia akan dikeluarkan dari daftar penerima walaupun masih masuk dalam kategori keluarga miskin.

C. Hasil Program Keluarga Harapan di Desa Barugaya

²⁶Achmad Kahar, (34 Tahun) Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Takalar, *Wawancara*, di Dinas Sosial Kabupaten Takalar, 22 Mei tahun 2024.

²⁷Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, *Wawancara*, di Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 22 Mei tahun 2024.

Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Dimana program keluarga harapan ini diharapkan mampu memberika dampak perubahan sosial dan eknomi terhadap masyarakat miskin dengan jalan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas program keluarga harapan.

Program keluarga harapan yang sudah berjalan dari dulu sampai sekarang yang ada di Desa Barugaya memberikan dampak perubahan yang baik untuk masyarakat penerima manfaat karena dapat meningkatkan kesedaran mereka pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka serta petingnya kesehatan bagi kehidupan mereka yang ada di Desa Barugaya.

Hasil wawancara penerima bantuan program keluarga harapan Desa Barugaya Haminah:

“Saya penerima bantuan PKH komponen pendidikan, dengan adanya bantuan PKH ini saya dapat menyekolahkan anak saya sampai tamat SMA dan bahkan anak saya juga itu sudah melanjutkan jenjang pendidikannya di perkuliahan. Alhamdulillah anaknya saya juga lalos di jalur bebas tes di UNHAS dengan melampirkan bukti bahwa orang tuanya pernah mendapatkan bantuan sosial dan dikategorikan sebagai keluarga kurang mampu. Untuk saat ini saya sudah tidak terima lagi bantuan PKH dikarenakan sudah tidak terpenuhi syaratnya lagi yaitu harus masuk dalam kategori komponen pendidikan atau kesehatan sedangkan saya hanya memiliki satu anak.”²⁸

Wawancara diatas merupakan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan penerima bantuan program keluarga harapan, atas hasil yang dirasakan selama menerima bantuan. Dari hasil waawancara diatas kita dapat simpulkan bahwa bantuan ini sangat memberikan dampak yang signifikan dan perspektif masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi kehidupan masa depan anak-anaknya.

Penerima bantuan PKH Ramlah Daeng Caya dalam hasil wawancara juga menyampaikan:

“Sebagai penerima bantuan PKH komponen kesehatan yang memiliki anak balita/usia dini semenjak saya menerima PKH saya dapat memenuhi kebutuhan untuk keperluan anak saya seperti pemenuhan gizinya, dan sisah dari bantuan yang saya terima itu saya tabung untuk dijadikan modal usaha rumahan seperti yang disarankan oleh pendamping. Alahmdulillah dari hasil menabung uang PKH yang saya terima saya dapat membuat usaha kecil-kecilan di depan rumah saya sendiri yaitu membuka usaha jualan ikan bakar hal itu saya lakukan untuk membantu perekonomian saya dalam memenuhi kebutuhan hidup serta saya juga menabung untuk anak saya sebagai persiapan untuk sekolahnya nanti.”²⁹

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa dengan adanya bantuan program keluarga harapan ini memberikan dampak yang positif kemasyarakat yang dimana masyarakat di Desa Barugaya kesadarannya sudag mulai tinggi terkait pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk menyelesaikan maslah kemiskinan yang ada.

Pendamping PKH Muhammad Sahir dalam kutipan wawancara menyampaikan:

“Program keluarga harapan ini saya lihat sedikit demi sedikit sudah mulai mempengaruhi pola pikir masyarakat yang ada di Desa Barugaya mengenai akan pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk masa depan mereka. Hal itu dapat kita lihat sudah banyaknya masyarakat penerima bantuan menyekolahkan anaknya karena mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anaknya dan tidak ada lagi alasan untuk tidka menyekolahkan anaknya dengan alasan kendala keuangan. Selain itu mereka juga mulai sadar akan pentingnya kesehatan melihat dari keaktifan masyarakat penerima manfaat datang tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya misalnya untuk ibu hamil hal demikian dilakukan untuk mengurangi resiko kematian pada bayi atau terjadinya stanting.”³⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa program keluarga harapan ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Desa Barugaya. Dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, pentingnya kesehatan untuk ibu hamil, anak balita, lansia, dan disabilitas. Keberhasil dari pada program ini adalah terbentuknya sadarnya masyarakat bahwa untuk memutus rantai kemiskinan itu dengan jalan pendidikan serta terpenuhinya kesehatan jasmani dan rohani.

Keberhasilan program keluarga harapan di Desa Barugaya juga ini dapat dilihat dari sudah banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai kepada jenjang pendidikan selanjutnya seperti dari SD ke SMP ke SMA dan bahkan sudah ada yang melanjutkan sampai jenjang pendidikan tinggi. Selain dari pada sektor pendidikan peserta PKH juga mulai membuat usaha kelompok maupun usaha mandiri untuk menopang kondisi perekonomian meraka agar biasa keluar dari jeratan kemiskinan.

²⁸Haminah, (41 Tahun) Peserta PKH Desa Barugaya, *Wawancara*, di Karepattoddo, 10 Juni tahun 2024.

²⁹Ramlah Daeng Caya, (29 Tahun) Penerima bantuan PKH, *Wawancara*, di Je'nemaeja, 27 Mei Tahun 2024.

³⁰Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, *Wawancara*, di Sekretariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 22 Mei tahun 2024.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis strategi Dinas Sosial dalam penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, dengan fokus pada pendekatan dakwah transformatif. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa PKH memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga memperkenalkan pendekatan pendampingan yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif penerima manfaat dalam proses perubahan sosial yang lebih luas.

Dakwah transformatif, seperti yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo dan M. Quraish Shihab, tidak hanya sebatas pada penyebaran nilai-nilai agama, melainkan juga sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, pendampingan dalam PKH berfungsi untuk mentransformasi pola pikir dan perilaku masyarakat, mengajak mereka untuk menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai sarana untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan konsep perubahan sosial yang lebih besar yang dikemukakan oleh Durkheim dan Weber, yang menyatakan bahwa perubahan sosial yang efektif harus dimulai dari perubahan individu yang kemudian berdampak pada struktur sosial secara keseluruhan.

Meskipun PKH telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, penelitian ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas pendamping PKH. Agar tujuan jangka panjang dari program ini—yaitu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat—dapat tercapai dengan lebih efektif, pendamping harus memiliki keterampilan lebih dalam melakukan pendampingan sosial yang berbasis pada pemahaman terhadap kesejahteraan sosial dan konsep-konsep dakwah transformatif.

Dengan demikian, dakwah transformatif dalam konteks PKH bukan hanya sebagai alat untuk memperkokoh religiositas umat, tetapi juga untuk memperkuat basis sosial masyarakat. Melalui pemberdayaan dan pendidikan yang lebih inklusif, PKH dapat menjadi sarana yang lebih efektif dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Barugaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chalik Muttaqin Habibullah. (2018). *Transformative Da'wah From Theory to Practice* (1st ed.). Cv. Istana Agency .
- Begum A'isyah Bawany. (1994). *Mengenal Islam Selayang Pandang* (Machnun Husein, Ed.). Bumi Aksara.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (n.d.). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Departemen Agama RI. (2013). *Al-Quran dan Terjemahan*. Nur Alam Semesta.
- Direktorat Jaminan Sosial. (2020). *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*.
- Durkheim, E. (1912). *The Elementary Forms of the Religious Life*. Free Press.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.IV). Bumi Aksara.
- Isa Saleh. (2018). Pentingnya Dakwah Transformatif didalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Masjiduna*, 1(1), 20.
- Kadir, A. A. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Indobis Media Centre.
- Kuntowijoyo. (2002). *Islam dan transformasi sosial*. Mizan.
- Kvale, S. (2008). *Doing interviews*. Sage.
- Mahmudin. (2013). *Dakwah dan Trasformasi Sosial (Study Tentang Strategi Dakwah Muhammadiyah Di Bulukumba)*. Universitas Islama Negeri Alauddin Makassar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muslim Abdurrahman. (1997a). *Islam Transformatif*. Pustaka Firdaus.

Muslim Abdurrahman. (1997b). *Transformative Islam*. Firdaus Library.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.

Shihab, M. Q. (2007). *Islam inklusif*. Mizan.

Spradley, J. P. (2016). *The ethnographic interview*. Waveland Press.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Cet I)*. Alfabeta.

Weber, M. (1946). *From Max Weber: Essays in Sociology*. Oxford University Press.